

O‘QISH VA O‘QIB TUSHUNISH SAVODXONLIGI DARAJASINI O‘RGANISH BO‘YICHA XALQARO TADQIQOT (PIRLS) TOPSHIRIQLARI MAQSADI VA MAZMUNI TAHLILI

Maxprat Abdullayeva

A.Avloniy nomidagi pedagogic mahorat milliy instituti “Pedagogika va psixologiya” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638659>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish va o‘qib tushunish savodxonligi darajasini o‘rganish bo‘yicha PIRLS xalqaro tadqiqot topshiriqlari maqsadi va mazmuni oid ma‘lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: O‘qish va o‘qib tushunish savodxonligi, tanqidiy fikrlash, PIRLS, IEA, e-PIRLS.

Аннотация. В этой статье был проанализирован общий обзор цели и содержания оценивания по изучению грамотности чтения у детей начальных классов в рамках международного исследования PIRLS- Прогресс в международном исследовании грамотности чтения.

Ключевые слова: Грамотность чтения, критическое мышление, PIRLS, IEA, e-PIRLS.

Abstract. This article analyzes the facts regarding to the aim and the content of the assessment tasks to evaluate reading literacy among primary class children within the international PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) program.

Key words: Reading literacy, critical thinking, PIRLS, IEA, ePIRLS.

PIRLS - o‘qish savodxonligi darajasini o‘rganish bo‘yicha xalqaro tadqiqot Ta‘lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA-(International Association for the Evaluation of Educational Achievement)ning asosiy tadqiqotlaridan biridir. Boston kolleji qoshidagi TIMSS va PIRLS xalqaro o‘quv markazi tomonidan boshqariladigan va 2001-yildan beri har besh yilda bir marta o‘tkaziladigan PIRLS xalqaro dasturi to‘rtinchi sinfda o‘qish savodxonligini baholashning global dasturi sifatida tan olingan.

2021-yilda IEAning o‘qib tushunish bo‘yicha o‘quvchilar o‘zlashtirish darajasini monitoring qilishning butun dunyo bo‘ylab "de-facto" standart sifatida qo‘llanilayotgan O‘qish savodxonligi darajasini o‘rganish bo‘yicha xalqaro tadqiqoti - PIRLS(Progress in International Reading Literacy Study) o‘zining 20 yilligini nishonladi. PIRLS-2021 yigirma yil davomida mantiqiy fikrlab, taqqoslab o‘qib tushunish bo‘yicha o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi haqidagi ma‘lumotlarni taqdim etdi.

PIRLS o‘qish savodxonligini baholash tadqiqoti turli mavzudagi matnni o‘qib tushunish, o‘z munosabatini bildirish, ma‘lumot olish va olingan ma‘lumotdan foydalanish hamda internetdan ma‘lumot qidirish kabi asosiy o‘qish maqsadlarini qamrab oluvchi keng qamrovli baholash tizimiga asoslanadi.

Ushbu maqolada biz PIRLS tadqiqoti uchun tanlangan topshiriqlarning mazmun-mohiyati yuzasidan umumiy ma‘lumot bermoqchimiz. Ma‘lumki, o‘qish savodxonligi nazariy ma‘lumotlarni o‘zlashtirganlik darajasining asosidir. Shunday ekan bu o‘quv faoliyat turi o‘quvchilarni mustaqil fikrlash, ma‘lumotlarni tahlil qilish va ijodiy yondasha olish ko‘nikma va

malakalarini rivojlantirishning samarali shaklidir. Biz dastlab, quyidagi uchta savol javobini izohlashni lozim topdik. Nafaqat o'quvchi, balki inson **NIMANI, NIMA UCHUN va QAY TARZDA** o'qiydi degan savolga javob berish, mazkur savollar mohiyatini anglash muhimdir. **Nimani?** o'qiydi degan savolga aksariyat insonlar osongina qilib matinni, hikoya, ertak o'qiydi deya javob berishadi. Aslida biz hamma narsani o'qiydi, ya'ni kitob, matn va boshqa so'z va iboralardan tashkil topgan ma'lumotlardan tashqari, rasmni va fikrni ham o'qiydi. **Nima uchun?** o'qiydi degan savolga oddiygina qilib **ma'lumot olish yoki dam olish** uchun o'qiydi deb javob beramiz. **Qay tarzda** o'qishimiz esa bizni maqsadimizga bog'liq. PIRLS xalqaro tadqiqoti asosan o'quvchilarda berilgan matn, hikoya, ertak, shakl, rasm, yoki boshqa ma'lumotni qanday maqsadda o'qib tushunishi, tahlil qilishi va o'z munosabatini bildira olish ko'nikma va malakalarini shakllantirish yoki rivojlantirishga qaratiladi. Demak, biz o'quvchilarning o'qish savodxonligini yaxshilash uchun o'qituvchi va o'quvchilarni PIRLS xalqaro tadqiqoti topshiriqlari bilan ishlash jarayonida matn turi va qanday maqsadga qaratilganligini farqlay olish ko'nikmalarini shakllantirib olishimiz lozim. Har qanday matn yoki ma'lumotni biz quyidagi asosiy maqsadlardan birini nazarda tutgan holda o'qiydi, xususan,

umumiy mazmunini tushunish/aniqlash

Asosiy g'oyani tushunish

Alohida ma'lumot olish

Batafsil ma'lumot olish uchun o'qiydi.

PIRLS-2021 badiiy va axborot olish uchun berilgan matnni o'qib tushunish, olingan ma'lumotdan foydalana olish darajasini raqamli formatda baholashini taklif qildi, jumladan o'qib tushunish uchun berilgan matn namunalari va elementlari o'quvchilarni qo'llab-quvvatlovchi va amaliy faoliyat samaradorligini oshiradigan visual, jozibali tajriba sifatida taqdim etdi.

PIRLS-ning elektron muhitda bo'lishi ishtirokchilarga onlayn ma'lumotni o'qib tushunish darajasini baholash bo'yicha e-PIRLS baholash dasturiga qo'shilish imkonini beradi. Barcha ishtirokchi mamlakatlar badiiy va axborot olish va undan foydalanish bo'yicha berilgan topshiriqlarning qog'oz shaklda amalga oshiriladigan, shuningdek, e-PIRLS onlayn ma'lumotni - uzluksiz, raqamli asosga ega urinish sifatida boshqarishi mumkin.

Avvalgi o'tkazilgan tadqiqotlarda bo'lgani kabi, PIRLS-2021 o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasini o'rganishda ularning uy va maktab tajribasiga oid o'rnatilgan tartib asosida tegishli, keng ko'lamli ma'lumotlarni to'playdi va hisobot beradi. Tadqiqot hisoboti ota-onalar, o'quvchilar, o'qiyuvchilar va maktab rahbarlari ishtirokida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari asosida tayyorlanadi.

PIRLS ishtirokchi mamlakatlarga o'qish savodxonligini yaxshilash uchun dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari va so'rovnoma asosida olingan ma'lumotlar mamlakatlarga:

tizim darajasidagi yutuqlar, o'zgarishlarni global kontekstda kuzatib borish;

yangi yoki qayta ko'rib chiqilgan ta'lim islohatlari, tartibi ta'sirini tahlil qilish;

o'quv dasturlarining zaif tomonlarni aniqlash va ularni isloh qilish ishlarini jadallashtirish;

PIRLS ma'lumotlarini tadqiq qilish va tahlil qilish orqali ta'lim berish va ta'lim olish darajasi sifatini yaxshilash;

qo'shimcha sinflarda o'quvchilarni parallel tarzda kuzatish va baholash bo'yicha tegishli tadqiqotlarni o'tkazish;

O'qish savodxonligi darajasini oshirish, o'quvchilarni o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ota-onalar, o'qituvchi, o'quvchilar hamda maktab

rahbarlari tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalarni o‘z ichiga olgan so‘rovnoma natijalari hamda ma’lumotlarni olish imkoni yaratiladi.

PIRLS 2021 guruhga moslashtirilgan shaklda taqdim etiladi. O‘qish uchun berilgan matn va elementlar barcha ishtirokchi mamlakatlar uchun bir xil, biroq matn yuzasidan berilgan test shakllarining darajasi aholiga moslashtiriladi. PIRLSning ushbu innovatsion, moslashtirilgan dizayni o‘qish savodxonligi darajasi har xil bo‘lgan mamlakatlarda o‘qish savodxonligi darajasini o‘lchash imkonini beradi va shu bilan birga o‘quvchilar faolligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin. PIRLS 2016 Assessment Framework. 2nd Edition. TIMSS & PIRLS International Study Center. Lynch School of Education, Boston College. 2015.
2. O‘quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo‘ljallangan axborotnoma №3. Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo‘limi. Toshkent. 2021.
3. <https://www.iea.nl/studies/iea/pirls/2021>